

TOG'AY MURODNING OYDINDA YURGAN ODAMLAR ASARIDAGI GRADUONIMLAR

Kakisheva Gulnur Annadurdiyevna

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika
instituti Turkiy tillar fakulteti Turkman tili va
adabiyoti yo'nalishi 3-D guruh talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15478907>

Annotatsiya. Ushbu maqolada “Oydinda yurgan odamlar” asaridagi graduonimlarning qisqacha ta’rifi asardan olingan misollar bilan tanishib chiqamiz.

KALIT SO‘ZLAR: graduonim, sinonimlar, so‘zlarning darajalanishi, badiiy asar, “Oydinda yurgan odamlar”, qissa.

Atoqli adib Tog‘ay Murodning “Oydinda yurgan odamlar” qissasi o‘zining boshqacha usulda yozilganligi bilan ajralib turadi. Ya’ni Odil Yoqubov ta’biri bilan aytganda, uslub jihatidan xalq dostonlariga o‘xshab ketadigan bu qissani muhabbat suyanib, barcha hayot dovullarini yengib o‘tgan ikki pok inson haqidagi tipik bir qo‘shiq desak bo‘ladi.

Albatta, badiiy asar o‘zining uslubiy bo‘yoqdorlikka ega bo‘lgan so‘zlari bilan yuqori baholanadi. Ushbu asarda personajlarning ichki kechinmalari, ruhiyati graduonimlar asosida o‘ziga xos shakl va usullarda ifodalangan. Ular muallifning fikrini yanada ta’sirliroq, tushunarliroq qilishga yordam beradi. ¹Graduonimiya- leksemalarning ma’no guruhlari a’zolarida u yoki bu belgining darajalanishi. Bunday darajalanish oppozitsiyaning (zidlanishning) bir turi deb qaraladi va shu qatordagi bosh so‘zga nisbatan belgilanadi. Masalan: “belgi” darajalanish asosida: chiroyli-suluv-ko‘rkam-zebo; “siljish sur’ati” belgisiga ko‘ra: yurmoq-chopmoq-yugurmoq-yelmoq kabi.

Endi esa Tog‘ay Murodning “Oydinda yurgan odamlar” qissasidagi graduonimlar bilan tanishamiz. Masalan: **qahqah(a)lamoq-xaxolamoq-miyig‘ida kulmoq-qiqirlamoq-hiringlamoq-tirjaymoq-iljaymoq.** Bu so‘zlar asarda quyidagicha keltirilgan: Bo‘zbolalar g‘olibona *qah-qah* urdi[3:19b]. Nurmat ko‘sa yelkasiga qarab, o‘zi-da *xaxolab* kulib yubordi[3:90b]. Qayinsinglisiga tikildi-tikildi, *miyig‘ida kuldi-kuldi*[3:11b]. Ana shunda chimildiqdan *qiqir-qiqir* kulgi keldi [3:18b]... Bola yer sapchidi, *hiringlab kuldi* [3:30b]. – Nimaga *tirjayasizlar*, - dedi ko‘sa, - ko‘rgan bo‘lsalaringiz aytingizlar-da[3:90b]! U Yunus Rajabiy ashula aytganda *iljayuvchi* odamni otishga o‘qi bo‘lmaydi [3:7b].

Bugun-erta. – Ayoling *bugun* u deydi, *ertaga* bu deydi[3:49b]...

Katta-mimit(kichkina). – Keyin, Xushvaqtni *katta* qilamiz[3:32b]. Kenja,mimit qo‘llarini cho‘za berdi-cho‘za berdi[3:11b].

Tirqish-daricha-deraza-eshik-darvoza. Keyin, darvoza *tirqishidan* mo‘raladi [3:90b]. Shu vaqt *daricha* g‘iyqillab ochildi[3:78b]. Uy *derazalarini* ochdi[3-85b]. *Eshik-orani* supurdi[3:85b]. Oymomo onamiz *darvoza* tabaqalarini qars-qars yopdi[3:94b]. **Jo‘ja-tovuq.** Makiyon ketida olam-jahon *jo‘ja* odimladi[3:40b]. Hovli to‘la oq *tovuq* bo‘ldi[3:53b]!

Bahor-yoz-kuz-qish. Fasllar ranglarga mo‘l bo‘ldi: *bahor* – gulzor, *yoz* – oftob, *kuz* – munis, *qish* – marmar[3:21b]...

¹ Jamolxonov H. Hozirgi o‘zbek adabiy tili- Toshkent:Talqin,2005.

Yig'lamoq-big'illamoq-ho'ngramoq. *Yig'lab-yig'lab* uxlab qoldi[3:94b]. Robiya hamsoyasi go'dagi *big'-big'* yig'ladi[3:108b]. Peshonasini bilaklariga qo'ydi-da... *ho'ngrab yig'lab* yubordi[3:47b]!

Odimlamoq-yurmoq-chopqillamoq. Qimmat momo Olapardan hadiksirab *odimladi*[3:94b]. Ayollar uyma-uy *yurib*, sumalak tarqatdi[3:84b]. Zarb bilan *chopqillab* bordi[3:31b].

Qozon-doshqozon. *Qozon* to'la osh bo'lsin, yostiq to'la bosh bo'lsin, deyapmiz[3:49b]. Maysazor adirlarda *doshqozonlar* osildi[3:66b].

Yomg'ir-sel. - Jumada kelsa, *yomg'ir* mo'l-ko'l bo'ladi[3:67b]. Bu yog'i, Lo'kkasoydan *sel* chiqqan[3:46b].

Dushanba-seshanba-chorshanba-payshanba-juma-shanba-yakshanba. Navro'z *dushanba* kuni kuni kelsa-da yaxshi bo'ladi[3:67b]. – Inshoollo, Navro'z bu yil *seshanba* kuni kelar bo'libdi-da, aqllar? – dedi Umarxon eshon[3:66b]. - Navro'z *chorshanbada* kelsa, yil qimmatchilik bo'ladi[3:67b]. – *Payshanbada* kelsa, dardmanlik ko'p bo'ladi[3:67b]. – *Jumada* kelsa, *yomg'ir* mo'l-ko'l bo'ladi[3:67b]. - Navro'z *shanba* kuni kelsa... o'g'ri-muttahamlar yili bo'ladi, mushtumzo'rlar yili bo'ladi[3:67b]. – *Yakshanba* kuni kelsa, ko'p binoyi bo'ladi[3:67b].

Qo'y-sovliq-qo'zi. *Qo'y* sog'aman qo'shoqda, turey-turey[3:100b]. Onamiz *sovliq* sog'ib boshladi[3:100b]. *Qo'zini* ko'tarib borib, qo'y qoshida quchoqlab o'tirdi[3:100b].

Barmoqday ilon-bilakday ilon. *Barmoqday ilonlar, bilakday ilonlar, yo'g'on* odam soniday ilonlar[3:60b]!

Qaramoq-alanglamoq-termilmoq-tikilmoq. Biz u tikilmish tarafga *qaraymiz*[3:6b]. O't o'rib-o'rib, tevarakka *alanglaydi*[3:7b]. Bobotog'ga *termilib-termilib* aytadi[3:7b]. Bir nuqtaga *tikiladi*[3:5b].

Chayla-uy-hovli. Sarg'aydi-sarg'aydi, yolvordi-yolvordi boshi yetmish shu joy shu *chayla* bo'ldi[3:120b]. Bo'lak *uyda* o'tirmish bo'lak domla oldiga keldilar[3:16b]. Ota-ona kuyov-qayliq uchun bo'lak *hovli* solib berdi[3:38b].

Nevara-chevara. Uylantiramiz- joylantiramiz, *nevara-chevara* ko'ramiz[3:32b]. **Nimqorong'i-qorong'i.** *Nimqorong'i* uyga kirib bordi[3:53b]. *Qorong'i* tushdi[3:23b]. **Uzum-mayiz.** Oqibat *uzumi* mayda-mayda bo'ladi[3:50b]. Kuzda *mayiz* qilinajak o'choq oldiga olib borib osdi[3:50b].

Novda-terak. *Novda* to'rtinchi bo'g'indan qaychi soldi[3:50b]. G'ojir *terak* bo'yi ko'tarildi[3:41b].

Salqin-sovuq-qahraton. Yellar *salqin* bo'ldi, yellar sokin bo'ldi[3:39b]. Qishda iliq bo'ldi, yozda *sovuq* bo'ldi[3:59b]. Aybi, *qahraton* sovuq bo'ladi[3:67b].

Og'rinoq-zirqiramoq. Qoplon oyog'ida *og'riq turdi*[3:39b]. Ilklari qizidi, ilklari *zirqiradi*[3:39b].

Issiq-iliq. – Nafaslaringizni *issiq* qilingizlar[3:49b]... Qishda *iliq* bo'ldi, yozda sovuq bo'ldi[3:59b].

Kun-hafta-oy-yil-asr. Mana, necha yilkim, mung'ayib *kun* ko'radi[3:44b]. Bir *haftalarda* bug'doy ko'm-ko'k maysa bo'lib undi[3:79b]. Quyosh har burjni bir *oy* mobaynida aylanib o'tadi[3:64b]. Qorabuloq *yillar* mobaynida o'zanini katta oldi[3:59b]. Mana, ikki *asrdirkim*, Qorabuloq quyidan yuqorilab oqdi[3:59b].

XULOSA: Yozuvchining asarlarini tahlil qilar ekanmiz, deyarli barchasida o'quvchini ta'sirlantiradigan, hayajonlantiradigan uslubiy bo'yoqdorligi bo'lgan so'zlarni uchratamiz. Graduonimlar asarning ta'sir kuchini oshiradi va yanada qiziqarli qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bobojonov Sh., Islomov I. O'zbek tilining so'zlar darajalanishi o'quv lug'ati – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2007.
2. Jamolxonov H. Hozirgi o'zbek adabiy tili – Toshkent: Talqin, 2005.
3. Tog'ay Murod Oydinda yurgan odamlar – Toshkent: Nurafshon-kitob-ta'minot, 2022.

INNOVATIVE
ACADEMY